

TITULO
MUSICOTERAPIA ACOMPAÑANDO CAPACIDADES DIVERSAS

MAYRA NATALY PRIETO CAMACHO

Documento resultado de sistematización de aprendizajes de la práctica profesional
para optar por el título de PSICOLOGO

Director: JULIO MANUEL MENDEZ PINEA

Grado académico

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS SEDE VIRTUAL Y A
DISTANCIA

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE PSICOLOGIA BOGOTÁ UVD

COLOMBIA

2021

CAPACIDAD DIVERSA DE LA MANO DE LA MUSICOTERAPIA

Sub-línea de investigación: PSICOLOGIA DEL TEJIDO SOCIAL

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS SEDE VIRTUAL Y A
DISTANCIA

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE PSICOLOGIA BOGOTÁ UVD

COLOMBIA

Contenido

Índice de tablas	5
RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
JUSTIFICACIÓN	9
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO	11
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCIÓN	14
OBJETIVOS	16
Objetivo general de la intervención Proponer una línea teórica que identifique las acciones terapéuticas de la fundación a partir de la musicoterapia,	16
para garantizar la disposición y participación de los beneficiarios en las actividades	16
Objetivos específicos	16
OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN	17
Sistematizar la experiencia vivida al dar a conocer los beneficios que la musicoterapia aporta a la sociedad visto desde diferentes experiencias y estudios en donde se aplica esta terapia con todo tipo de población en donde fue evidente los beneficios para el crecimiento individual y social.	17
OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN	17
La musicoterapia como herramienta para mejorar las condiciones de los beneficiarios que acuden a la fundación	17
EJE DE SISTEMATIZACIÓN	17
SOPORTE TEÓRICO DE LA EXPERIENCIA	18
Capítulo 1: Que es la música	18
Capítulo 2: Musicoterapia	25
METODOLOGÍA	33
Sistematización de experiencias	35
TÉCNICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA	36
Diarios de campo	36
TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA	37
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA	38
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA	41

CONCLUSIONES: Aprendizajes adquiridos	43
REFERENCIAS	44
ANEXOS	46
Anexo 1: Matriz de lecciones aprendidas	46

Índice de tablas

Tabla 1. Velocidades de sonido.....	20
Frecuencias fundamentales de los diferentes instrumentos.....	

RESUMEN

La discapacidad está compuesta por diferentes tipos de patologías, estas se pueden dividir en físicas y / o cognitivas, el nivel de compromiso depende de la complejidad de la discapacidad y es allí en donde se deben tener en cuenta las necesidades de cada caso particular.

Vivimos en una sociedad que gracias a muchos esfuerzos ya es llamada diversa. Ya somos vistos como individuos y con ello, es claro que contamos con características completamente diferentes. Ahora, teniendo en cuenta esta gran diversidad que nos rodea, hoy contamos con unas distinciones que eran necesarias para poder clasificar dichas patologías, esta población con discapacidades siempre existió, pero nunca hizo parte activa de nuestro desarrollo como comunidad. Es necesario enfatizar que la distinción no es lo mismo que exclusión, por el contrario, era necesario que enfermedades o patologías neurológicas y físicas siempre tuvieran la visibilidad que hoy tienen, ya que tenemos un porcentaje importante a nivel mundial con estas características y ahora, gracias a muchos esfuerzos estas patologías son visibles por ende tratadas.

Fundei nace con la necesidad de esta visibilidad y calidad en servicios para la población con discapacidad; fue fundada por unos padres preocupados por calidad en servicio terapéutico; sus fundadores son padres de un niño con síndrome de Down y en vista de tener en primera mano las necesidades con las que contaba su hijo, decidieron marcar diferencia y brindar apoyo psicosocial y terapéutico a esta misma patología; con los años la fundación adquirió la fuerza necesaria y ahora cuenta con un equipo profesional enfocado en la atención de diferentes discapacidades o como hoy es llamado capacidades diversas como lo son: parálisis cerebral, déficit cognitivo en todos sus niveles, Down, autismo entre otras. Año tras año cuentan con profesionales en formación que aportan sus conocimientos y entusiasmo para brindarle a esta población mejor calidad de vida al beneficiario y a su núcleo familiar. Siendo una fundación sin ánimo de lucro cuenta con la voluntad de muchos profesionales que están convencidos en que se puede aportar y mejorar

nuestra sociedad, entregando no solo su tiempo sino también el conocimiento en pro de encontrar día a día herramientas, terapias, juegos que ayuden a cada beneficiario y así lograr potenciar habilidades que nunca antes fueron ahondadas y explotadas.

La musicoterapia es mi propuesta como aporte para la fundación, siendo expuesta como una de las herramientas que puede llegar a ser usada por los diferentes profesionales dentro de la fundación, encontrando los importantes beneficios que serán detallados a continuación en pro del beneficio y desarrollo de los beneficiarios.

Palabras Clave: Discapacidad, inclusión, innovación, musicoterapia

INTRODUCCIÓN

Como sociedad debemos tener en cuenta que cada individuo es un ser integral, estamos compuestos por habilidades físicas y emocionales, sin importar

que tengamos o no algún tipo de patología, estas habilidades en muchos de los casos no son evidentes y por esta razón no se potencializan.

El ser humano cuenta con habilidades, en esta oportunidad hablaremos del arte, y es necesario tener claro que para poder fortalecer o identificar que se posee esta habilidad debemos exponer de manera directa al individuo a un estímulo en donde se haga evidente la interacción y así poder ver las aptitudes. La música es una de las herramientas terapéutica que ayuda a las personas a mejorar incluso su estado de ánimo. Otros estudios hablan acerca del aporte musical en situaciones cuando se presentan lesiones graves como las cerebrales. (Patricia Zarate, 2001) estos estudios nos permiten ver que la música tiene aportes en un importante número de patología que pueden llegar a ser físicas y / o biológicas tales como el Alzheimer y Parkinson.

Aprender a tocar un instrumento genera beneficios importantes como es el estímulo neurológico, esta actividad representa una exigencia neurológica cognitiva alta, ya que trabaja la coordinación y memoria, el teatro como otra opción de expresión artística, permite mostrar partes de la personalidad y también ayuda a evocar emociones y expresiones individuales, la menciono ya que en teatro fácilmente se hace inclusión musical lo que permite que se convierta en un mismo escenario corporal y artístico.

Fundeí es un lugar que gracias al grupo interdisciplinario, abarca un número importante de posibles terapias e incluso de formación académica para personas que así lo requieren; Su aporte a la sociedad tiene un alto impacto en la infancia, contamos con beneficiarios desde los 5 años en adelante y nos enfocamos en brindar terapias integrales para poder ser oportunos y lograr resultados significativos pero también cuenta con un soporte al adulto en condición de discapacidad, enseñan de emprendimiento e incluso apoyan los proyectos que esta población crea, con el objetivo de convertirlos en seres productivos e independientes.

Esta sistematización me da la oportunidad de mostrar a la fundación como un centro de rehabilitación que puede llegar a replicarse en otros sectores de la ciudad, en busca de mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas en condición de discapacidad. Considero que se debe resaltar que la fundación no solo brinda un soporte inclusivo e incluyente, sino que a su vez presta soporte psicológico a las familias de los beneficiarios, entendiendo que la situación de convivir con una discapacidad, es algo para lo que el ser humano no está preparado y en muchos de los casos estas familias han tenido que sobrellevar la tarea física y psicológica sin ningún acompañamiento.

Como profesional en formación hago parte del equipo de investigación de la fundación, buscamos las diferentes terapias alternativas que pueden favorecer a la población objeto, dentro de ellas la musicoterapia la cual es el eje central de esta sistematización. La musicoterapia es una de estas investigaciones, mi desarrollo frente a este proyecto tiene como objetivo entregar una guía de aplicación en donde vamos a poder medir la efectividad de la terapia en cada uno de los grupos focales con los que contamos en la fundación, de esta manera aportare una ayuda terapéutica que se pueda aplicar en los espacios de formación dentro de la fundación y a su vez en los espacios de trabajo en casa.

JUSTIFICACIÓN

Como mamá de una persona en condición de discapacidad cognitiva leve estoy completamente de acuerdo con muchas de las opciones que la fundación aporta a la población y como sus fundadores, vengo generando estrategias que adquirí en mi formación tanto académica como empírica, en pro de encontrar para mi hijo herramientas que lo ayuden a crecer como ser humano, tener calidad de vida y vivir feliz dentro de la sociedad.

La educación especial o adaptada es el estudio particular que se realiza con el fin de brindarle a cada caso, las facilidades que ayuden a satisfacer las necesidades del individuo con discapacidad cognitiva y / o física que puedan tener.

Nuestra sociedad aún no está preparada para comprender la diferencia de todas las necesidades que esta población requiere y es necesario comprender que la “normalidad” no existe, hablamos de inclusión cuando realmente en los colegios la propuesta que se entrega es la distinción de nuestros niños, marcando una diferencia que afecta la interacción social entre los mismos, como profesional en formación inmersa en una población de personas con capacidades diversas, considero que la inclusión debería aplicarse de la manera literal a lo que significa esta palabra. Incluir – unir- juntar, este significado es el más adecuado para mejorar la calidad de vida de la población en condición de discapacidad, (Patricia Zarate, 2001) mejorar las condiciones para que las personas con características diferenciales puedan sentirse a gusto en nuestra sociedad y para poder lograrlo se debería otorgar formación necesaria a nuestros maestros, esto ayudaría y ellos estarían preparados para saber cómo reaccionar ante situaciones posibles que puedan llegar a requerir de intervenciones diferenciales.

Al hacer parte del equipo de investigación se han encontrado estudios como los mencionados en el artículo (Zárate & Díaz, 2001) en donde se hace referencia como puede llegar a ser usada la musicoterapia en casos médicos con resultados favorables y encontramos la musicoterapia con una versatilidad aplicada que solo trae beneficios para quienes en la actualidad la utilizan; el artículo habla de

versatilidad en donde podemos ser tratados de manera pasiva, activa o pasiva y activa a la vez, logrando un tiempo individual y a su vez la posibilidad de socializar con el otro, gracias a esto podemos expresarnos libremente y descubrir posibles habilidades que desconocemos.

Patologías como la de mi hijo que debido a su historial médico debe ser tratado con fármacos que generan alteraciones comportamentales importantes y después de estudiar opciones para dar manejo a sus situaciones de crisis, como padres probamos diferentes herramientas o estrategias para su correcta formación, conocimos y empleamos la musicoterapia sin saber que existía una terapia con este nombre, gracia a la conexión que mi hijo tiene con la música logramos comprender que teníamos alternativas en las manos para que funcionaran en pro del bienestar y calidad de vida de mi hijo, aportando significativamente para su vida momentos de felicidad; en momentos en donde él se ve expuesto a situaciones que logran estresarlo y su comportamiento se ve afectado, lo expongo de manera directa a la música que año tras año ha escuchado, su comportamiento cambia de manera absoluta y casi inmediata. Para él la música es un “botón” emocional, genera bienestar y tranquilidad logrando así la estabilidad que se requiere para continuar con un proceso regular del día a día. Por ello me atrevo a decir que sin quitar la importancia de los estudios por parte del AMTA, mi experiencia personal me permite ratificar la efectividad de la musicoterapia.

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

FUNDEI (Monica Hernandez, 2020) brinda un acercamiento de profesionales a personas con discapacidad cognitiva, mental y física; además, acompaña e instruye a las familias en general (padres, madres y cuidadores). Buscamos aportar para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidades y sus familias; creando accesos a recreación, pedagogía, psicopedagogía y emprendimiento.

Desde el inicio de la fundación, nos hemos enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios y sus familias, caracterizando nuestro trabajo con participación activa, compromiso, trabajo en equipo, comunicación asertiva y organización, siempre buscando mejorar la atención de nuestra comunidad FUNDEI.

VALORES

RESPONSABILIDAD

Ejecutamos nuestros programas sociales con el compromiso institucional y corporativo de contribuir solidariamente, compartiendo nuestras fortalezas al bienestar social del país a través de las comunidades involucradas.

TRASCENDENCIA

Generamos acciones significativas, transformadoras y perdurables en el beneficiario y su familia, que responden frente a los cambios sociales, educativos y culturales, sembrándolos bajo conceptos morales inspirados en nuestra misión, monitoreando su cosecha y multiplicación.

LEALTAD

Fundamentamos nuestras acciones en el pensamiento de nuestro fundador.

Misión

Mejorar la calidad de vida en el ámbito personal, social e inclusivo de personas con discapacidad cognitiva en vulnerabilidad y sus familias en la localidad de Suba, ejecutando programas de emprendimiento, sicopedagogía, artes, deportes y acompañamiento psicológico.

Visión

En el 2021 seremos una organización reconocida por la ejecución de programas de calidad que promueven el desarrollo integral de emprendimiento y de articulación de proyectos inclusivos a través de nuestro programa Inclusión es Diversión.

Objetivos

MEJORAR la calidad de vida de los beneficiarios en condiciones especiales en el ámbito educativo, social y económico, creados en entornos inclusivos, sostenibles y amigables. CONTRIBUIR con el mejoramiento de los canales de información y orientación para que los padres, familiares y entorno estén mejor capacitados, como aspecto fundamental para el mejoramiento educativo y social de los beneficiarios. PROVEER de orientación asertiva al núcleo familiar del beneficiario, para que apoyen a sus hijos y logren el mejor desarrollo de sus capacidades y potencial, oportuna y adecuadamente.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCIÓN

FUNDEI atiende a población en condición de discapacidad y en los diferentes diagnósticos como discapacidad cognitiva de leve a profundo, discapacidad mental y física, Síndrome de Down, Autismo, Bipolaridad, epilepsia, esquizofrenia, meningitis, parálisis cerebral, traumatismo craneo encefálico. Con base a las diferentes patologías en las que intervenimos podemos evidenciar que la mayor parte de ellos cuenta con problemas de atención como consecuencia de sus diferentes patologías, estos se hacen visibles en los diferentes escenarios y es en donde el aprendizaje se ve interrumpido, la **musicoterapia** aporta a este proceso de aprendizaje beneficios importantes como lo es: la concentración, ayuda a promover la comunicación, fortalecer relaciones interpersonales, incita al movimiento físico y promueve la demostración de emociones. Las personas que se tratan con esta terapia logran tener un mejor estado de ánimo y lo que queremos lograr en FUNDEI es encontrar a los beneficiarios más dispuestos frente a cada aprendizaje nuevo.

De esta manera la guía de aplicación de la musicoterapia será entregada con previos estudios aplicados en el grupo focal de música y los resultados arrojados serán la muestra cuantitativa que nos permitirá abrir el espacio para usarla en el total de los beneficiarios y familias de la fundación.

Implementación

Al diseñar la herramienta que ayude a la implementación de la musicoterapia en los diferentes procesos de intervención que brinda la fundación, esta guía podrá tener un uso efectivo y adecuado para los beneficiarios, comprobando así la efectividad y los beneficios que la terapia aporta al ser humano. Se realizará una capacitación orientada a los profesionales tratantes y a los cuidadores para garantizar que los cada uno de los pasos para la aplicación de la musicoterapia quede comprendida y esta sea usada como una herramienta efectiva y que arroje resultados positivos teniendo en cuenta cada tipo de patología, esto se realizara con la intención de darles a conocer el sentido y objetivos de la musicoterapia y con ello obtener más atención en los procesos de aprendizaje, lograr estimulación cerebral adecuada, disminuir y/o ayudar con el control de ansiedad, generar una estimulación en la comunicación, lograr agudizar los sentidos, mejorar la coordinación motora. Todo este proceso se podrá aplicar en los beneficiarios al tener en cuenta la correcta aplicación o implementación de la musicoterapia y nuestro objetivo es que esa guía no solo de aplique en el entorno de la fundación, sino que también sea usado en casa por parte de los cuidadores generando para ellos también bienestar y efectividad en procesos.

OBJETIVOS

Objetivo general de la intervención Proponer una línea teórica que identifique las acciones terapéuticas de la fundación a partir de la musicoterapia, para garantizar la disposición y participación de los beneficiarios en las actividades

Objetivos específicos

- Diseñar una propuesta de intervención de tres sesiones de musicoterapia con un grupo focal de 11 personas quienes hacen parte de los grupos de emprendimiento, esta población tiene edades entre 9 a 45 años.
- Diseñar guía de intervención para garantizar un adecuado proceso terapéutico a personas con discapacidad cognitiva por medio de la musicoterapia.
- Capacitar a los psicólogos a cargo de los procesos formativos para que se operacionalice la musicoterapia como estrategia de intervención en todos los procesos de la fundación.

OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN

Sistematizar la experiencia vivida al dar a conocer los beneficios que la musicoterapia aporta a la sociedad visto desde diferentes experiencias y estudios en donde se aplica esta terapia con todo tipo de población en donde fue evidente los beneficios para el crecimiento individual y social.

OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN

La musicoterapia como herramienta para mejorar las condiciones de los beneficiarios que acuden a la fundación

EJE DE SISTEMATIZACIÓN

Aportar las herramientas necesarias y suficientes para la población que está encargada de los beneficiarios de la fundación: Los profesionales en formación, los cuidadores y el área administrativa.

SOPORTE TEÓRICO DE LA EXPERIENCIA

Capítulo 1: Que es la música

*“Desde que el hombre existe ha habido música.
Pero también los animales, los átomos y
las estrellas hacen música”
Karlheinz Stockhausen*

“Es el arte de combinar los sonidos de la voz humana, de los instrumentos o de unos y otros a la vez” (Berrocal, 2008) a lo largo de la historia la música a estado simbolizada con tranquilidad o bienestar, encontrando similitudes en las diferentes simbologías. La música activa nuestro sistema nervioso central generando la producción de neurotransmisores como lo son los la dopamina, oxitocina, endorfinas y estas son las responsables de generar en el cuerpo alegría. Partiendo de nuestra propia individualidad debemos comprender que la música también como nosotros es única y su representación es netamente individual, con lo anterior quiero decir que la música como ya fue identificada es un sin número de mezclas de sonidos de voces e instrumentos y con esa expresión existen diversidad de sonidos a los que nos podemos llegar a ver expuestos y es allí en donde escogemos de manera individual el gusto particular por un género musical que es el que genera cerebralmente un bienestar individual.

La música también es llamada el lenguaje universal, ayudando a que el ser humano pueda expresarse por completo desde el área emocional y física, es claro afirmar que la música tiene un significado subjetivo, podemos poner el mismo estímulo musical a dos personas y cada una de ellas tendrá una respuesta diferente.

Siendo la voz nuestro instrumento personal y natural es el primero que usamos en el momento mismo del nacimiento, la voz es también única, es personalizada y así como otras características corporales de cada individuo y podemos asegurar que no existen dos tonos de voz iguales.

En referentes teóricos se habla de la gran importancia que tiene la música en la vida del individuo, se habla del “puente físico y simbólico entre la cabeza y el corazón” con ello se comprende que al cantar vamos a encontrar una relación directa entre la mente y las emociones. Siendo nuestra voz el primero de nuestros instrumentos podemos llegar a transmitir las emociones que queremos evocar y estas no siempre pueden ser

La música se forma como lo menciona (Berrocal, 2008) en muchas frecuencias que se originan por vibraciones determinadas teniendo en cuenta los cuerpos u objetos a los que se ven expuestas.

*“La música me permite llegar a lo
más profundo de mi ser, sacar lo que hay ahí
y transmitirlo a través de ese don que es mi voz”*

Ani Choying Drolma

El sonido – Vibración – Energía

El sonido es todo lo que podemos oír, es la sensación originada por la vibración del cuerpo. Para poder oír existen componentes obligatorios como los son: el foco emisor (es el origen de la vibración) un medio transfusor (El elástico, solido líquido o gas) y el receptor (sistema auditivo- cerebro) si alguno de estos tres se ve afectado o interrumpido no será un sonido efectivo, está compuesto también por parámetros físicos que nos permiten hacer diferentes tomas de medidas, como lo son la frecuencia, amplitud, tono, volumen, intensidad y timbre. Sonidos como la nota musical central del piano se puede usar como ejemplo de una respuesta similar en los diferentes receptores siendo una de las notas musicales que puede llegar a causar un resultado generalizado sin discriminar a ningún individuo generando en todos un estado de calma esta frecuencia está en los 440Hz.

Velocidades de sonido

Tabla 1

Velocidad del sonido en distintos medios	
Aire a 0°C y presión normal	331 m/s
Vapor de agua a 100°C	405 m/s
Corcho	500 m/s
Agua a 20°C	1.440 m/s
Hormigón armado	Entre 1000 y 2000 m/s
Cobre	3.580 m/s
Acero	5.800 m/s

Tabla 1.1 (Berrocal, 2008)

Nuestro sistema auditivo es sensible entre los 20Hz y los 20.000Hz dentro de este margen existen todo tipo de sonidos y por esa razón infinidad de variables que se puedan aplicar generando en el individuo respuestas diferentes, dentro de estas encontramos:

- Relajantes: Campanilla, arpa, flauta, piano y el palo de agua
- Estimulante: Panderetas trompetas y tambores

Es claro que el ritmo o la intensidad en cada uno de los instrumentos generan la respuesta relajante o estimulante, es decir un mismo instrumento puede llegar a ocasionar dos respuestas emocionales diferente por la intensidad que se use al aplicar el estímulo.

*El oído es nuestro sentido más emocionalmente poderoso,
quién nos proporciona la mayor fuente de emociones.*

Patrik Nils

Tabla 2. Frecuencias fundamentales de los diferentes instrumentos

Instrumento	Sonido grave		Sonido agudo	
	F(Hz)	Nota	F(Hz)	Nota
Violín	196	SOL ₃	2093	DO ₇
Flauta	261.63	DO ₄	2093	DO ₇
Clarinete alto	123.47	SI ₂	987.77	SI ₅
Trompeta	164.81	MI ₃	880	LA ₅
Arpa	32.7	DO ₁	3135.96	SOL ₇
Piano	27.5	LA ₀	4186.01	DO ₈
Voz Soprano	261.63	DO ₄	1046.5	DO ₆
Voz Tenor	130.81	DO ₃	440	LA ₄

Fuente:<http://www.ehu.es/acustica/espanol/musica/orques/orques.html>

Todos los sonidos pueden llegar a ser aplicados o usados de diferentes maneras y esto se debe a lo que genera en cada individuo, los sonidos se pueden usar de forma constructiva o destructiva eso depende de la intención que tenga el emisor.

El oído es muy importante ya que proporciona las emociones y nos conecta con los estados cerebrales.

El sonido es a la música lo que el átomo es a la materia

Jordi A. Jauset

Comprender el funcionamiento físico de lo que produce la música en el ser humano es un estudio hecho como fue mencionado anteriormente desde el inicio de la humanidad y en este apartado quiero dejar completa claridad de los lugares exactos en donde el sonido genera cambios de estado de ánimo o modificación en las emociones, comprender lo que se puede generar con esas vibraciones a nivel cerebral nos enfrenta a una dimensión que todos desconocemos, ya que la música misma puede llegar a ser experimentada incluso sin tener la capacidad de oír.

La música vista desde la Neurociencia.

El cerebelo tiene tareas específicas, dentro de ellas está la coordinación de las funciones motoras de las fibras musculares, se encarga en mayor medida de las funciones cognitivas como lo es la atención, interviene en el lenguaje, la música y ayuda a conservar el equilibrio.

El córtex es la parte externa del cerebro que envuelve zonas importantes encargadas de la atención, motivación, memoria y la plena conciencia del estado emocional estas zonas son: El tálamo que distribuye la información sensorial haciendo una comunicación directa con el córtex , el hipotálamo regula las respuestas homeostáticas y es quien controla las respuestas físicas automáticas, el hipocampo se relaciona con la memoria reciente, los núcleos basales tiene el control de los movimientos junto con las habilidades motoras y la amígdala que es la que controla emociones como el miedo y la siendo el sistema límbico ubicado en el diencefalo (parte interna central de los hemisferios). Siendo

Áreas sensitivas y motoras

Fuente: <http://www.psicologia-online.com/>

El sistema límbico engloba unas áreas del córtex que se relaciona con nuestros instintos y nuestro comportamiento básico para la sobrevivencia

El Neocórtex está relacionado con las capacidades y actividades cognitivas como la personalidad, conciencia, pensamiento abstracto y el lenguaje, siendo catalogada como la parte inteligente del cerebro por que piensa, razona, planifica y toma decisiones y es lo que nos diferencia completamente de los animales.

Comprender lo que pasa desde el inicio neurológico del ser humano y lo que pasa a través de los años en el cerebro por los estímulos que reciben es lo que va directamente de la mano con la música, el sonido y la armonía que se genera en el ser humano es lo que genera la relación. Neurológicamente en los primeros dos años de vida se producen 200.000 sinapsis por hora y con el paso del tiempo estas sinapsis se siguen produciendo.

Estudios indican que la música y las matemáticas son realizadas por las mismas áreas del cerebro y es en donde entra la música a proporcionar beneficios vitales para el ser humano. La música mejora resultados en el lenguaje y las matemáticas, aprender a tocar un instrumento musical involucra directamente el córtex cerebral y esto hace que haya mayor plasticidad sináptica, esto quiere decir que realizar una nueva actividad sin importar la edad genera conexiones neuronales y aporta gran beneficio cerebral ya que retrasa el deterioro natural del cerebro y previene enfermedades seniles.

La neurogénesis es la generación de nuevas neuronas, estas se crean con procesos o actividades nuevas que haga la persona en la vida, de esta manera se afirma que el cerebro de cada persona es único. El cerebro es un órgano dinámico que constantemente en esta en desarrollo, incluso en la vejez este sigue produciendo neuronas nuevas que sale de la genética, la biología, la interacción social y la historia de cada individuo.

Estudio realizado a las neuronas en donde se hace evidente que la exposición a él estímulo musical se da inicio a una sinapsis eficiente por que se estimulan las terminales dopaminérgicas (Rebolledo, 2006)

“...cuando cantamos o interpretamos alguna obra musical, tocamos o improvisamos en un instrumento, componemos, escuchamos...en definitiva, cuando pensamos y/o actuamos sobre sonidos, nuestra red de neuronas se amplía con una serie de conexiones únicas, distintas a todas las demás, que podrían definirse como los engramas o huellas dactilares a las que ha dado lugar nuestra actividad musical”

Lacárcel (2003)

Los impulsos eléctricos en el cerebro se pueden llamar como se puede medir la s a la actividad mental, contamos con cinco distintos niveles eléctricos llamadas ondas cerebrales, cada una de ellas es un estado psico neurofisiológico diferentes clasificadas así:

- Gama: Esta en la corteza prefrontal y se encarga de la resolución de problemas, aprendizaje, atención y conciencia se encuentran en las frecuencias 30Hz a 40Hz
- Beta: Son las ondas más rápidas y se hacen presentes en los estados de atención y concentración. En frecuencias 13Hz – 30Hz
- Alpha: Estas ondas pasan al individuo a un estado de calma, disminuyen la actividad cerebral, se da inicio cuando cerramos los ojos para dormir y allí se produce una desconexión de los hemisferios cerebrales. Frecuencia 8 Hz - 13Hz
- Theta: Aquí se incrementa el nivel de imaginación e inspiración creativa y aprendizaje, estas ondas son indispensables para el desarrollo de capacidades superiores y hacen que los hemisferios se encuentren en

armonía, aunque es necesario indicar el cuerpo se encuentra en reposo llamado en sueño liviano. Frecuencia 4Hz - 8 Hz

- Delta: Son usadas para la recuperación del cuerpo, nos encontramos en un trance hipnótico y se encuentra en el sueño profundo. Frecuencia 1Hz – 4 Hz

Capítulo 2: Musicoterapia

Esta terapia se remonta al principio de la humanidad. La música se asocia con la luz, la bondad y la divinidad porque era vista como herramienta para sanar y transformar. La música también se usó para combatir a la maldad y a las enfermedades, aunque las enfermedades eran vistas como consecuencias del pecado, entonces era cuando se usaba la música como intercesora con los dioses y a través de ella regresara la salud. *“Cuando el mal espíritu de Dios se apoderaba*

de Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba, y Saúl se calmaba y se ponía mejor, y el espíritu malo se alejaba de él...”

Pitágoras decía que la música influía en el espíritu, la describió como medicina para el alma, hablaba de la relación de la música con las emociones y recomendaba tener estas practicas a diario para evitar el mal humor y las preocupaciones.

Aristóteles y Platón aseguraban que la música servía para combatir el miedo pues creía que la música se relacionaba con los estados de ánimo; Aristóteles habla de los múltiples beneficios de la música en la educación, para hacer catarsis, reposo, alivio del alma y superación de fatigas. Platón decía que la música y la danza eran consideradas como ayudas para enfrentar el terror para tranquilizar el alma.

San Agustín y San Ambrosio dicen que la música como mediadora entre Dios, la naturaleza y los hombres.

La musicoterapia “posee finalidades funcionales, tanto a nivel preventivo en los ámbitos sociales, familiares, escolares y en los momentos de la vida, como terapéuticas” (Sanz, 2001)

“La disciplina que trata de los números que se descubren en los sonidos...”

Alcuino de York

A lo largo de la historia la música ha sido utilizada como curación de trastornos como la depresión, se solicitaban servicios de músicos para que asistieran a la familia real y lograran sanar esos estados depresivos o también para los problemas para conciliar el sueño. Al pasar el tiempo se dio inicio al estudio de los beneficios que tenía la música para las diferentes enfermedades mentales, las investigaciones y los resultados que este tipo de terapias arrojaban cada vez tenían más sentido ya se comprendió la relación de la música con la armonía del ritmo cardiaco, la circulación sanguínea y la respiración. En el siglo XX se da empieza a formar musicalmente, pero la base de dicha formación era la explicación y comprensión de la relación de la música con la psicología. Fue Emile Jacques Dalcroze creo la

primera terapia educativa rítmica para enfermos, fue antecedido por otros profesionales que encontraron en sus estudios la gran posibilidad de crear y fortalecer la herramienta musical para el beneficio del estado físico del ser humano. En eventos como la segunda guerra mundial se evidencio que la música puesta en las salas de recuperación para tantos heridos no solo servía para la depresión en la que se veían inmerso por la coyuntura, sino que también el estado de animo en general mejoraba y los dolores físicos se atenuaban.

En estudios mas adelante regresaron a la teoría de la sincronía de la música con órganos vitales como las pulsaciones cardiacas, la presión sanguínea y la respiración y como la música y el cuerpo lograban adaptarse y generar una armonía o sincronía favorable.

Estudios realizados en 1930 se evidencio que la música era una terapia que actuaba directamente en el sistema nervioso, logrando resultados evidentes como el cambio en las secreciones glandulares, la circulación de la sangre y se conseguía regular la tensión arterial. Gracias a los importantes beneficios que se vieron tras la segunda guerra mundial al tratar a los soldados con musicoterapia, dicha terapia tomo fuerza y se dio inicio a un nombramiento y a investigaciones más profundas y visibilizarla como un hallazgo científico de gran valor.

La Asociación Americana de Musicoterapia (AMTA):

La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo

Platón

La musicoterapia es el uso de la música en la consecución de objetivos terapéuticos: la restauración, mantenimiento y acrecentamiento de la salud tanto física como mental. Es la aplicación sistemática de la música, dirigida por el musicoterapeuta en un ámbito terapéutico para provocar cambios en el comportamiento y el estado físico en general del individuo. La musicoterapia también es vista como una disciplina, y como herramienta terapéutica esta nos permite evaluar las condiciones o capacidades cognitivas, emocionales y sociales del individuo

Esta terapia aporta grandes beneficios como lo es la comunicación la expresión la interacción social el intercambio de aprendizajes la experimentación y la improvisación (Navarro, 2011).

Serafina Poch también mencionaba que la musicoterapia era la puerta de entrada a otras herramientas que usaban la música para proveer bienestar, menciona el uso y la importancia de la danzaterapia, arteterapia, psicodrama siendo utilizada como esa comunicación no verbal tan necesaria (Palacios Sanz, 2001)

Es necesario hacer la distinción de lo que es el uso de la música y la implementación de la musicoterapia. Visto desde un medio por el cual se logra, mejorar estados de ánimo muchos profesionales usan la música como cortina de procesos que llevan con los individuos, pero cuando vamos a hablar de musicoterapia inmediatamente debemos confirmar que es de uso sistemático, interdisciplinario y terapéutico. La musicoterapia se puede aplicar luego de haber realizado un estudio particular o colectivo en donde se tienen establecidos los objetivos a cumplir.

Gracias a todas las investigaciones y resultados después de hacer tratamientos con musicoterapia los beneficios de esta terapia son:

- Su tratamiento proporciona al individuo un bienestar integral, se ven directamente implicadas las áreas emocionales, físicas, cognitivas y espirituales
- Debido a que las posibilidades musicales son amplias, estas se adaptan a cualquier tipo de necesidad
- Nos ayuda como seres humanos a mejorar nuestra comunicación con el otro, genera una sensación de liberación amplificando habilidades sociales necesarias para un adecuado desarrollo del individuo

Ya que la musicoterapia arroja resultados de lo que ocasiona a nivel neurológico esta inmersa en el enfoque cognitivo conductual por como se procede en cada una

de las posibles sesiones, después se dio paso a un enfoque más humanista en donde se logró establecer que las intervenciones grupales con bases musicales también aportarían resultados significativos.

McClellan menciona que la musicoterapia tenía un efecto positivo debido a que la música generaba unas vibraciones y eran estas vibraciones las que funcionaban en los procesos de sanación tanto físicos como mentales en las personas, se ve estimulado con estas sesiones el nivel cognitivo, el nivel físico, y el nivel socioemocional (Musicoterapia , 2017)

El musicoterapeuta

Debe ser una persona con una formación integral y sus bases académicas deben ser la psicología y la música para poder partir de allí, no puede desconocer temas como lo son la fisiología y/o medicina como fue descrito en diferentes artículos (Cabrera, 2005) en donde se hace clara la comprensión de la intervención de la música en el bienestar, ya que como se ha mencionado a lo largo de esta sistematización, la musicoterapia está enfocada en el bienestar y salud integral del individuo, principalmente debe ser una persona con vocación de servicio, como se relaciona con otro ser humano, la sensibilidad, respeto y la completa disposición son características fundamentales que el profesional debe tener para poder brindar una sesión terapéutica efectiva. El éxito de toda sesión terapéutica parte de la confianza entre terapeuta y paciente para garantizar un adecuado proceso de mejora.

Para conseguir resultados significativos dentro de una sesión de musicoterapia es necesario que la comunicación entre las dos partes sea fluida o sincrónica y cuando hablamos de sincronía hablamos de ritmo y al hablar de ello directamente se relaciona con la música que justamente aquí tiene un papel protagónico.

Las respuestas de cada persona puede ser completamente diferente, la exposición a un tipo de estímulo específico en un grupo de persona generara respuestas diferentes debido a que individualmente nuestro cerebro a lo largo de la vida se forma con todas las experiencias y aprendizajes que adquirimos, es por ello que la respuesta puede ser motriz (en donde físicamente tenemos algún movimiento frente al estímulo), emotivo (en donde recuerdos o vivencias pueden venir a nosotros y emerger sentimiento de extremos dolor o tristeza), orgánica (que es en donde nos relajamos por completo), la comunicación verbal o no verbal (al emitir un sonido o mostrar nuestro estado de animo a través de un gesto)

Como hacer una sesión de musicoterapia

Las sesiones de musicoterapia no tienen un manual de paso a paso para saber como proceder, ya que como muchas sesiones terapeutas todo se ejecuta identificando las necesidades que tiene cada uno de los participantes. En el caso puntual de FUNDEI las patologías que me acompañan cada sesión son completamente diversas, contamos con déficit cognitivo de leve a moderado, parálisis cerebral, síndrome de Down entre otras y cada beneficiario tiene una necesidad específica que debemos identificar para poder dar tratamiento oportuno a cada uno de ellos, es por ello que la primera sesión será crucial para identificar y poder crear un plan de acción para dar un apoyo o tratamiento indicado en cada caso particular.

Aunque no existe un Manual preciso para llevar a cabo un terapia y que esta sea un éxito podemos tener en cuenta que se pueden realizar las siguientes actividades y así dar contexto a una evaluación previa de cada uno de los participantes; Es fundamental que la persona que dirija la sesión de instrucciones y explicaciones pertinentes de cada terapia y se debe asegurar que sus interlocutores comprendes completamente la razón y la intención de cada sesión; Con guía directa de la música y su ritmo vamos a dar inicio a la interacción con el tres inferior, en donde la lateralidad será el punto de partida y el reconocimiento

del espacio que los rodea, controlando cada uno de los movimientos y que estos estén dirigidos por el compás musical, los objetivos iniciales de estas primeras sesiones será que hayan desbloques neuromusculares (observar la movilidad de cada participante nos permitirá ir desarrollando estrategias para las sesiones posteriores) ayuda al control de los movimientos para que estos sean realizados de manera intencional, seguir el ritmo de la música nos exige como seres humanos una concentración adicional exigiendo al cerebro una participación mas activa ya que se activan la atención y concentración junto con el compromiso de tener dos instrucciones al mismo tiempo y ejecutarlas nos representa un reto neurológico entretenido de cumplir; cada una de las sesiones debe estar distribuida en diferentes actividades para lograr captar a los participantes y recibir como respuesta resultados favorables para cada una de las patologías. (Estrella Mesa, s.f.)

El numero de investigaciones y de resultados que arroja la aplicación de la musicoterapia en diferentes patologías solo deja puertas abiertas para continuar con una investigación más en pro siempre de mejorar las posibles técnicas que se quieran plasmas, lograr con cada una de ellas que es un terapia integral, una terapia que al ser bien aplicada solo se obtendrán resultados favorables en diferentes campos y existen investigadores que acompañan sus entregas con frases tan dicientes como “la música es un lenguaje universal que amansa hasta a nuestras pequeñas fieras” (Terrón, 2013)

Que NO es la musicoterapia:

No es una terapia que se use sin tener la claridad del proceso en el que se va a intervenir, no se puede implementar sin tener un objetivo de tratamiento claro, no es para uso lúdico, debe ser dirigida por personas capacitadas para realizar la terapia, no debe verse como un recurso musical de sura instantánea, esta debe

verse como un tratamiento que necesita de objetivos y planes de acción para cada patología a tratar

La música produce en el individuo estímulos emocionales generando diferentes sensaciones y reacciones por sí sola, pero para que la música cumpla con el objetivo de ser musicoterapia es necesario desarrollar todo un plan de acción y tener un punto de partida en donde el individuo pueda llegar a ser tratado.

METODOLOGÍA

La sistematización de experiencias es la herramienta que nos permite recopilar toda la información que arroja un proceso efectivo de practicas en los diferentes lugares y enfoques psicológicos, en donde podemos aplicar los contenidos teóricos que se adquieren a lo largo del proceso de formación académica dentro de la Universidad, el realizar esta labor nos permite como estudiantes a hacer una reconstrucción de cada una de las experiencias vividas tanto en la formación teórica como también en la aplicación de estos conocimientos en la practica y estos resultados siguen formando cada una de las habilidades que adquirimos en el proceso.

“La sistematización, tal como la hemos concebido, coloca en el debate y cuestiona los fundamentos de la investigación tradicional. Se asume que los actores involucrados en el desarrollo de la práctica, quienes ejecutan la acción, son a su vez quienes producen conocimiento, dentro del marco de la vida social. Se experimentan descubrimientos que van emergiendo en la práctica y que empoderan al ser social para asumir nuevas prácticas” (Pérez, 2016, p.19)

La sistematización cumple con un objetivo claro dentro de nuestra propio ADN como estudiantes de la corporación universitaria UNIMINUTO, ya que con este proceso nos convertimos en individuos con un pensamiento crítico al poner en practica cada uno de las herramientas que nos fueron aportadas en la formación académica y las que adquirimos de manera empírica se suman.

Teniendo en cuenta que la coyuntura COVID 19 nos impidió hacer una practica mucho más activa y de interacción personal todas nuestras actividades con los beneficiarios de la fundación estuvieron ubicadas desde la virtualidad, una interacción que nos tomo a todos por sorpresa pero que asumimos cada uno desde nuestro rol la mejor de las posturas y disposición para que fuera provechosas desde todos los frentes a tratar. Beneficiarios, cuidadores, área administrativa y todo el equipo multidisciplinar de la fundación se organizo de manera tal que ninguno de

los beneficiarios sintiera abandono o detención de procesos que venían en marcha desde el 2019. Contar con la disposición de mover horarios, espacio o habitar lugares para las actividades propuestas en cada una de mas sesiones nos llenan como profesionales en formación de gratificación total para con las familias que están en este proceso, fue un trabajo realizado desde todo punto de vista en equipo.

Sistematización de experiencias

Momentos	Participantes	Desarrollo
Contexto de lugar de practica	*Supervisor de practica *Interlocutor *Practicante	*Se realiza una entrevista y explicación del contexto de la fundación
Reunión personal FUNDEI	*Interlocutor *Practicante	*Se plantean los objetivos solicitados por parte de la fundación
Interacción con el personal de FUNDEI	*Interlocutor *Practicantes de todas las áreas *Departamento administrativo de la fundación *Practicantes que finalizaban proceso	*Debido a la coyuntura todas las reuniones se realizaron a través de plataformas digitales, unas de ellas fueron con todas las personas involucradas dentro de la fundación y con el paso del tiempo cada practicante fue ubicado en los grupos, los equipos eran de un número inferior de personas. *la fundación organizo a lo largo de la experiencia conversatorios para enriquecer la formación de los profesionales en formación, estos conversatorios estaban orientados a los diferentes procesos o patologías con las que cuenta la población de la fundación *Nos fueron solicitadas investigaciones semana a semana de temas de las patologías que son consideradas como discapacidades
Plan de acción	*Practicantes	*Se dio inicio a cada uno de los procesos e investigaciones de los casos asignados para las intervenciones solicitadas *lectura de las historias de clínica asignadas

Ubicación en equipo de investigación	*Interlocutor *Practicantes de psicología	*Me ubicaron en el equipo de investigación de la fundación en donde nos enfocamos en buscar teorías y herramientas que fueran útiles para nuestra población objeto
Investigación musicoterapia	*Interlocutor *Tutor de practica *Practicante	*Elegí mi proyecto de practica para aportar una herramienta útil al proceso de la fundación, con la intención única de seguir sumando bienestar a los beneficiarios y sus familias. *Mi proceso de practica II se vio inmersa en la investigación y aplicación de las sesiones de musicoterapia en compañía del equipo de música de la fundación

TÉCNICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Diarios de campo

Se realizaron diarios de campo en las clases de música en donde se integrarán las disciplinas de formación, junto con la intervención aplicando la musicoterapia en pro de lograr sinergia en los dos procesos. En los diferentes espacios que estarán prestos para realizar los diarios de campo se tendrán en cuenta tres objetivos para poder obtener la información suficiente y poder realizar la sistematización de manera adecuada:

- Describir: partiendo de la observación tras cada sesión de intervención con musicoterapia se realizará una descripción detallada y objetiva para comprender el contexto de la población y las diferentes patologías que serán intervenidas con la terapia

- Argumentar: Analizar críticamente el contexto y los resultados que arroje la aplicación de la terapia en los beneficiarios y sus familias para encontrar la relación o los beneficios que esta aporta.
- Interpretar: Esto se podrá realizar teniendo en cuenta la teoría que tenemos de musicoterapia junto con la comparación de las experiencias sesión tras sesión que serán registradas y de esta manera poder comprender y explicar lo que la terapia aporto a la población.

TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

Dentro de mi proceso de practica I hice parte integral del equipo de investigación, pero no interacción con población, Conte con la posibilidad de hacer parte de un equipo de observación directa sin intervención alguna, solo me desempeñe, en la practica II solicito me permitan hacer parte activa de la interacción con los beneficiarios y es en donde empezó mi proyecto de MUSICOTERAPIA y la implementación de este dentro del grupo de música de la fundación.

Se da inicio a la investigación e intervención de musicoterapia en las clases de música, con apoyo de los profesionales en desarrollo de artes mi practica dio inicio con resultados gratificantes que se evidenciaron en patologías como hiperactividad y retraso cognitivo moderado.

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La psicología educativa tiene como enfoque principal encontrar mejores procesos atencionales en las personas que serán intervenidas, pero para ello se deben tener en cuenta todas las posibles alteraciones que el individuo pueda llegar a tener en sus otras áreas de ajuste.

Esta fundación tiene beneficiarios que cuentan con diferentes patologías que son manejadas con un equipo multidisciplinar ya que sus situaciones sociales, económicas y familiares requieren de ajustes necesarios para poder tener calidad de vida en favor no solo de los beneficiarios sino también del núcleo familiar que lo rodea.

Estamos en un país que no tiene un presupuesto orientado a las personas en condición de discapacidad y por ende esta población tiene que recurrir a medios externos para poder solventar las situaciones que se viven con el día a día. Si podemos ver las necesidades básicas de estas personas y sus familias en un primer plano son las mismas necesidades de cualquier otra persona, con la diferencia que esta población requiere de atención prácticamente las el total de horas del día lo que ya causa un des ajuste en el desarrollo normal del una familia tradicional colombiana, atender a una persona en condición de discapacidad indistinta requiere de un esfuerzo no solo financiero si no emocional adicional para la que no se esta preparado.

Siendo mamá de una persona en condición de discapacidad cognitiva leve puedo dar fe directa del atropello al que nos vemos atropellados cuando exigimos los derechos de nuestros hijos, nos enfrentamos con un sin número de limitaciones al solicitar un servicio de calidad y oportuno, siendo esta una de las principales razones por las que nacen entidades como FUNDEI, entidades que tienen que buscar no solo recursos económicos dentro y fuera del país para ayudar a solventar necesidades fundamentales para las familias de estas personas, sino que también

solicitan un apoyo voluntario en tiempo y conocimiento para ofrecer servicios de calidad a personas que necesitan. Es aquí cuando como profesionales en formación o practicantes implementamos y ofrecemos nuestros servicios y conocimientos encausados al bienestar de la población que más lo necesita.

Tuve la fortuna de interactuar en la segunda parte de mi práctica con personas de diferentes patologías en el grupo de música y es hasta ahora una de las experiencias más enriquecedoras de mi formación profesional, ver como tantos los beneficiarios y sus cuidadores comprenden mi intención de ayudar con una sesión de musicoterapia y pasar de estados de ánimo alterados a completa calma y disposición para nuevas actividades es para mí la gratificación que esperaba cuando di inicio con mi proceso de formación, poder aportar tiempo, conocimiento y mi experiencia personal a los beneficiarios de FUNDEI es enriquecedor.

En las siguientes imágenes se evidencian de las sesiones de musicoterapia en donde cada uno de los participantes logró comprender la base y la aplicación de esta terapia, fue aprovechada no solo por ellos, también sus cuidadores hicieron parte activa de cada una de las actividades propuestas.

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA

La fundación es una entidad conformada por personal completamente capacitada en diferentes áreas de intervención, su aporte a la comunidad no se detiene en la formación y apoyo psicosocial, sino que también prestan asesoría legal entre otros servicios todos girando en torno a exigir y hacer cumplir los derechos de los beneficiarios, teniendo en cuenta que es una entidad sin ánimo de lucro cuenta con aportes y voluntariado que hace que procesos de continuidad se vean entorpecidos, esto a causa de un desajuste interno en cuanto a tiempos establecidos y organización directa con quienes hoy son las directrices de la fundación.

Somos nosotros los practicantes quienes debemos realizar un trabajo completo para poder dar inicio a nuestras prácticas, al inicio de mi práctica profesional sentí que la fundación está enfocada en aportar soluciones a los beneficiarios, pero que de manera interna no cuentan con una comunicación fluida que permite que los procesos de los beneficiarios no se vea interrumpido en ningún momento del proceso, esto se debe garantizar sin importar si hay o no cambio de profesional y desafortunadamente para cuando inicié mi práctica la coyuntura y temas administrativos entorpecieron un poco mi proceso y mis actividades dentro de la fundación, con el paso del tiempo y muchos cambios administrativos y de personal, las oportunidades de mejora empezaron a tener un fruto significativo y el proceso desde mi práctica empezó a generar resultados favorables para mí.

Definitivamente enfrentarnos a la pandemia fue un reto no solo personal sino en general, toda la población de la fundación se veía confundida, desorientada incluso contamos en un corto tiempo con cuidadores molestos por la detención del proceso psicoeducativo, pero las diferentes ayudas tecnológicas se fueron fortaleciendo y los aportes para garantizar que todos los beneficiarios contaran con dispositivos e internet hicieron de la labor y los resultados aportes gratificantes, hoy puedo decir que aunque anhelo poder conocer a los beneficiarios de manera

presencial y seguir con la labor que empecé, esta experiencia formo y creo en mi disciplina y dedicación adicional con la que antes no contaba.

CONCLUSIONES: Aprendizajes adquiridos

- Entender el funcionamiento de una fundación sin ánimo de lucro en pro del beneficio de personas en condición de discapacidad, es una experiencia de vida completamente gratificante.
- Haber hecho parte de la creación de una terapia que aportara beneficios a corto y largo plazo en cada uno de los casos de la fundación genera en mí una satisfacción y la intención de seguir apoyando proyectos como este para que otras personas se vean beneficiadas también
- El trabajo como practicante no se puede reducir a palabras, vivir la experiencia de interactuar con personas que solo quieren aprender y dar amor es algo que no se puede medir fácilmente, compartir con los beneficiarios y sus familias era lo que mi practica necesitaba desde el momento en el que ingrese a fundei y hoy que hago parte activa de quienes intervienen para beneficio de ellos me hace sentir útil para una parte de nuestra sociedad que no es tenida en cuenta
- El reto de realizar toda esta labor a través de una pantalla es algo que no se hubiera podido hacer si la vida no nos lo obliga, ninguno de nosotros estamos preparados e incluso en ocasiones nos sentimos limitados por no poder tener ese contacto físico, pero estoy segura que como yo, muchas personas de la fundación agradecemos el espacio y la disposición que pusimos como equipo FUNDEI para sacar cada uno de nuestras metas y retos adelante

REFERENCIAS

Berrocal, J. A. (2008). *Musica y neurociencia: la musicoterapia*. Barcelona: OUC.

Cabrera, J. T. (2005). musicoterapia y pediatria. *Revista peruana de Pediatria* , 2.

Estrella Mesa, J. P. (s.f.). *Centro Medico Psicomatico* . Obtenido de
<http://www.psicomatica.net/2017/05/24/sesion-de-musicoterapia-para-ninos/>

Jara Holliday, O. (2013). *Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias*. Biblioteca Electrónica sobre Sistematización de Experiencias. Obtenido de
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf

Monica Hernandez, D. A. (08 de 04 de 2020). *fundei colombia* . Obtenido de
<https://fundeicolombia.com/>

Musicoterapia . (25 de Mayo de 2017). Obtenido de ¿Qué es la musicoterapia y qué beneficios tiene?:
https://www.divulgaciondinamica.es/blog/musicoterapia-beneficios/#La_musica_en_el_TDAH

Navarro, C. (11 de mayo de 2011). Obtenido de
https://www.researchgate.net/profile/Carla-Navarro/publication/234137205_Musicoterapia_con_ninos_con_Sindrome_de_Down/links/02bfe50f7fd0f2a7b2000000/Musicoterapia-con-ninos-con-Sindrome-de-Down.pdf

Palacios Sanz, J. I. (2001). EL CONCEPTO DE MUSICOTERAPIA A TRAVÉS DE LA HISTORIA. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 14.

- Patricia Zarate, V. D. (02 de 2001). *Revista Medica de Chile* . Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872001000200015&script=sci_arttext
- Rebolledo, F. A. (2006). La musicoterapia como instrumento favorecedor de la plasticidad,. *NUEVOS HORIZONTES*, 13.
- Sanz, J. I. (2001). EL CONCEPTO DE MUSICOTERAPIA A TRAVÉS DE LA HISTORIA. *Revista Interuniversitaria de Formación del*, 14.
- Terrón, A. (19 de JUNIO de 2013). *Amaya Terrón PSICOLOGIA* . Obtenido de Los beneficios de la musicoterapia para los niños: <http://www.psicologiaamayaterron.com/novedades-y-noticias/los-beneficios-de-la-musicoterapia-para-los-ninos>
- Valderrama, J. C. (2018). Sistematización de experiencias: psicología UVD. *Programa de psicología UVD CII 80*. doi:10.13140/RG.2.2.36675.25129
- perencias*. Biblioteca Electrónica sobre Sistematización de Experiencias. Obtenido de http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de lecciones aprendidas